

CZU: 366.5:347.45/.47

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946579>

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ÎN CONTRACTELE DE CREDIT – FUNDAMENTELE ȘI LIMITELE MODELULUI EUROPEAN DE ARMONIZARE

Viorica URSU,

conferențiar universitar, dr., Universitatea Tehnică din Moldova

viorica.ursu@dp.utm.md

ORCID ID: 0000-0003-4194-4799

Rezumat. Articolul analizează modelul european de protecție a consumatorului în contractele de credit pentru consumatori, punând accent pe fragmentarea legislativă inițială și evoluția către armonizarea completă prin Directiva 2008/48/CE. Sunt investigate geneza adoptării directivei, limitările reglementărilor anterioare și rațiunile pentru trecerea de la armonizarea minimală la armonizarea completă, precum și implicațiile acesteia asupra pieței interne și asupra protecției consumatorilor. De asemenea, se discută definițiile fundamentale (consumator, creditor, contract de credit) și domeniul de aplicare al directivei, inclusiv pragurile valorice criticate de doctrină. Analiza evidențiază atât avantajele, cât și limitele modelului actual, oferind o bază conceptuală solidă pentru evaluarea eficacității legislației europene în contextul provocărilor contemporane ale protecției consumatorilor.

Cuvinte-cheie: protecția consumatorului, Directiva 2008/48/CE, armonizare completă, contract de credit pentru consumatori, domeniul de aplicare.

CONSUMER PROTECTION IN CREDIT AGREEMENTS – THE BASICS AND LIMITS OF THE EUROPEAN HARMONIZATION MODEL

Abstract. This article analyzes the European model of consumer protection in consumer credit agreements, focusing on the initial legislative fragmentation and the evolution toward full harmonization through Directive 2008/48/EC. It examines the genesis of the directive's adoption, the limitations of previous regulations, and the rationale for the shift from minimum harmonization to full harmonization, as well as its implications for the internal market and consumer protection. It also discusses the fundamental definitions (consumer, creditor, credit agreement) and the scope of the directive, including the value thresholds criticized by legal scholars. The analysis highlights both the advantages and the limitations of the current model, providing a solid conceptual basis for evaluating the effectiveness of European legislation in the context of contemporary challenges in consumer protection.

Keywords: consumer protection, Directive 2008/48/EC, full harmonization, consumer credit agreement, scope of application.

Introducere

Protecția consumatorului în materia creditului de consum reprezintă unul dintre domeniile în care dreptul Uniunii Europene a cunoscut o evoluție normativă intensă, determinată atât de necesitatea consolidării pieței interne, cât și de imperativele asigurării unui nivel ridicat de protecție pentru cetățeni. Expansiunea accelerată a pieței creditului de consum începând cu anii 1980, diversificarea produselor financiare și mobilitatea crescută a consumatorilor europeni au evidențiat limitele unui cadru legislativ fragmentat la nivel național.

Prima intervenție majoră a legiuitorului european – Directiva 87/102/CEE – a reprezentat un pas important în direcția armonizării, însă caracterul său de armonizare minimală a menținut diferențe semnificative între reglementările statelor membre. În timp, aceste diferențe au generat obstacole în calea prestării transfrontaliere de servicii de credit și au creat inegalități în nivelul de protecție acordat consumatorilor.

Adoptarea Directivei 2008/48/CE a marcat o schimbare de paradigmă prin opțiunea pentru armonizarea completă în domeniile esențiale ale creditului de consum. Această opțiune a fost justificată prin dorința de a crea un cadru juridic uniform, capabil să asigure atât funcționarea eficientă a pieței interne, cât și un nivel echivalent de protecție pentru toți consumatorii din Uniunea Europeană. Totuși, modelul armonizării complete a generat dezbatere doctrinară consistentă, în special în ceea ce privește impactul asupra autonomiei legislative naționale și asupra posibilității de a menține standarde de protecție mai ridicate.

În acest context, prezentul articol își propune să analizeze fundamentele și limitele modelului european de protecție a consumatorului în materia contractelor de credit, prin examinarea genezei Directivei 2008/48/CE, a obiectivelor sale fundamentale, a domeniului de aplicare și a opțiunii pentru armonizarea completă. Analiza urmărește evidențierea tensiunii dintre integrarea pieței interne și protecția efectivă a consumatorului, oferind o perspectivă critică asupra echilibrului realizat de legiuitorul european.

Metode și materiale aplicate

Cercetarea se bazează pe metodele clasice ale analizei juridice doctrinare, utilizate frecvent în studiile de drept european al consumatorului. Metoda principală aplicată este analiza normativă a acquis-ului Uniunii Europe-

ne, în special a Directivei 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori și a evoluțiilor legislative ulterioare.

În completare, a fost utilizată metoda comparativă, prin examinarea raporturilor dintre reglementările europene și evoluțiile doctrinare privind protecția consumatorilor în contractele de credit. De asemenea, analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene a permis evidențierea modului în care interpretarea judiciară contribuie la clarificarea domeniului de aplicare al directivei.

Materialele utilizate includ acte normative europene, lucrări doctrinare din literatura juridică europeană și hotărâri relevante ale CJUE. Abordarea interdisciplinară permite evaluarea critică a modelului european de armonizare și a impactului acestuia asupra protecției consumatorilor.

Discuții și rezultate obținute

1.1. Evoluția modelului european de reglementare a creditului de consum.

Adoptarea Directivei 2008/48/CE la 23 aprilie 2008 [1] trebuie înțeleasă nu ca o intervenție legislativă punctuală, ci ca rezultatul unui proces de maturizare normativă la nivelul Uniunii Europene. Această directivă a reprezentat etapa culminantă a unei reflecții juridice începute încă din anii 1980, când extinderea creditului de consum a evidențiat limitele unui cadru reglementar fragmentat și profund eterogen [2].

În perioada 1970–1980, creditul de consum a devenit un instrument central al economiei de piață occidentale, în paralel cu creșterea nivelului de trai și diversificarea bunurilor de consum durabile. Accesul la automobile, echipamente electrocasnice sau servicii costisitoare a fost facilitat prin mecanisme de finanțare tot mai sofisticate. Totuși, această dezvoltare economică s-a realizat într-un context normativ lipsit de coerență la nivel comunitar. Statele membre reglementau distinct contractele de credit, atât în ceea ce privește formalismul contractual, cât și nivelul de protecție oferit consumatorilor [3].

Fragmentarea legislativă producea consecințe juridice și economice importante. Din perspectiva pieței interne, diferențele normative constituiau obstacole reale în calea prestării transfrontaliere de servicii financiare. Creditorii care intenționau să opereze în mai multe state membre trebuiau să se conformeze unor regimuri juridice divergente, generând costuri de conformitate ridicate și incertitudine juridică. Această situație afecta concurența și împiedica realizarea efectivă a liberei circulații a serviciilor financiare.

În planul protecției consumatorilor, lipsa unei armonizări reale genera inegalități semnificative. În unele state membre, legislația națională institua

standarde ridicate de informare și mecanisme eficiente de protecție, în timp ce în altele cadrul normativ era mai permisiv sau insuficient dezvoltat [4]. În consecință, consumatorii europeni nu beneficiau de un nivel echivalent de protecție, ceea ce contravenea ideii unei piețe interne funcționale și a unei protecții uniforme a intereselor cetățenilor Uniunii.

Prima reacție legislativă europeană a fost Directiva 87/102/CEE [5], care a introdus reguli minime privind informarea precontractuală, calculul ratei anuale efective a dobânzii și dreptul la rambursare anticipată. Această directivă a avut meritul de a crea un nucleu comun de reglementare, însă a optat pentru un model de armonizare minimală. Statele membre puteau menține sau introduce dispoziții mai favorabile consumatorilor, ceea ce a perpetuat diferențele dintre sistemele naționale.

În timp, limitele acestui model au devenit evidente. Aplicarea neuniformă a regulilor privind DAE, formalizarea excesivă a obligațiilor de informare fără o reală inteligibilitate pentru consumator și ineficiența sancțiunilor în anumite state membre au fost constatate în rapoartele de evaluare ale Comisiei Europene [6]. În paralel, piața creditului de consum s-a transformat radical: au apărut creditele revolving, s-au extins cardurile de credit, s-au dezvoltat vânzările la distanță și ulterior cele online, iar actorii financiari non-bancari au dobândit un rol tot mai important.

Un element important care a accelerat necesitatea revizuirii cadrului normativ a fost creșterea fenomenului supraîndatorării. În numeroase state membre, accesul facil la credit, combinat cu insuficiența mecanismelor de evaluare a bonității și cu informarea deficitară a consumatorilor, a condus la situații de vulnerabilitate financiară cu consecințe sociale grave.

În acest context, Comisia Europeană a inițiat un amplu proces de revizuire a Directivei 87/102/CEE, bazat pe studii de impact și consultări extinse cu părțile interesate [6]. Propunerea prezentată în 2002 a introdus o schimbare de paradigmă: trecerea de la armonizarea minimală la armonizarea completă în domeniile esențiale ale reglementării creditului de consum.

Opțiunea pentru armonizarea completă a fost justificată prin necesitatea eliminării definitive a fragmentării normative și a creării unui cadru juridic uniform aplicabil în toate statele membre. Prin limitarea posibilității statelor de a introduce dispoziții divergente, directiva a urmărit să asigure un „level playing field” pentru creditori și o protecție echivalentă pentru consumatori.

Totuși, această opțiune a generat controverse. Criticii au subliniat riscul reducerii protecției la un nivel mediu european, în condițiile în care procesul legislativ comunitar presupune compromisuri între state cu tradiții juridice diferite [7]. De asemenea, s-a invocat faptul că armonizarea comple-

tă poate restrânge capacitatea statelor de a adapta reglementarea la realitățile socio-economice proprii, ridicând inclusiv probleme de subsidiaritate și echilibru instituțional.

Directiva 2008/48/CE reflectă astfel o dublă finalitate: pe de o parte, consolidarea pieței interne prin eliminarea barierelor juridice, iar pe de altă parte, asigurarea unui nivel ridicat și echivalent de protecție a consumatorilor [8]. Considerentele (7)-(9) consacră această dualitate, fără a stabili însă o ierarhie clară între cele două obiective, fapt ce a generat în practică tensiuni interpretative și a determinat intervenții jurisprudențiale semnificative.

1.2. Domeniul de aplicare al Directivei 2008/48/CE. Determinarea domeniului de aplicare al Directivei 2008/48/CE reprezintă una dintre cele mai sensibile probleme de interpretare, întrucât includerea sau excluderea unui contract din sfera sa determină aplicabilitatea întregului mecanism de protecție instituit de actul normativ, cu consecințe juridice semnificative pentru părțile implicate. Delimitarea se realizează atât prin definirea noțiunilor centrale – consumator, creditor și contract de credit –, cât și prin stabilirea unor limite valorice și excluderi exprese.

Conceptul de consumator, definit la art. 3 lit. (a), vizează persoana fizică ce acționează în scopuri aflate în afara activității sale comerciale, industriale, artizanale sau liberale. Această definiție este în continuitate cu acquis-ul european în materia protecției consumatorilor, consacrat anterior prin Directiva 93/13/CEE și Directiva 2005/29/CE [9]. Calitatea de consumator presupune, în primul rând, existența unei persoane fizice, ceea ce exclude persoanele juridice indiferent de dimensiunea sau poziția lor economică. Opțiunea legislativă reflectă prezumția că entitățile juridice dispun de suficiente resurse și expertiză pentru a-și proteja interesele, prezumție care însă poate fi discutată în cazul microîntreprinderilor sau organizațiilor non-profit cu capacitate redusă de negociere. În al doilea rând, este esențială finalitatea contractului: protecția se acordă doar atunci când actul juridic este încheiat în scopuri personale, familiale sau casnice, nu în cadrul unei activități profesionale [10]. Această delimitare generează dificultăți în situațiile de utilizare mixtă, când un bun sau serviciu este destinat atât uzului personal, cât și celui profesional [11]. În astfel de cazuri, analiza trebuie să fie una funcțională, orientată spre scopul predominant al operațiunii. Dincolo de formularea expresă a directivei, fundamentul protecției constă în poziția structurală de inferioritate informațională și economică a consumatorului față de profesionist, ceea ce justifică intervenția legislativă corectivă.

Definiția creditorului, consacrată la art. 3 lit. (b) din Directivă [1], are un caracter intenționat extensiv, incluzând orice persoană fizică sau juridică ce acordă sau se angajează să acorde un credit în cadrul desfășurării acti-

vității sale profesionale. Formularea nu limitează noțiunea la instituțiile de credit supuse regimului prudencial prevăzut de Directiva 2013/36/UE și Regulamentul 575/2013/UE, ci acoperă o pluralitate de operatori economici implicați în finanțarea consumului. În această categorie intră societăți financiare specializate, creditori non-bancari, comercianți care oferă facilități de plată pentru produsele proprii, precum și – într-o măsură tot mai relevantă în contextul digitalizării – platforme fintech de peer-to-peer lending, operatori de microcreditare online și alți furnizori de servicii financiare digitale.

Prin această abordare funcțională, directiva urmărește să prevină fragmentarea artificială a activității de creditare și eludarea normelor prin intermediul unor structuri juridice alternative. Protecția consumatorului este astfel legată de natura economică a activității, nu de statutul instituțional al furnizorului de credit. O interpretare restrictivă a noțiunii de creditor ar crea spațiu pentru arbitraj normativ și ar submina eficiența mecanismelor de protecție instituite la nivel european.

Extinderea noțiunii este esențială pentru a preveni eludarea reglementării prin artificii instituționale. În lipsa unei definiții largi, actorii economici ar putea recurge la forme alternative de organizare pentru a evita obligațiile impuse de directivă. Totuși, se impune delimitarea între activitatea profesională și situațiile ocazionale sau informale, precum împrumuturile între particulari fără caracter sistematic, care nu intră în sfera directivei.

În ceea ce privește noțiunea de contract de credit, art. 3 lit. (c) adoptă o abordare funcțională, definind creditul prin raportare la substanța economică a operațiunii: punerea la dispoziția consumatorului a unei sume sau facilități financiare în schimbul obligației de rambursare ulterioare [1]. Definiția include acordurile de plată amânată, împrumuturile și alte înelniri financiare similare, concentrându-se asupra realității economice, nu asupra formei juridice. Această opțiune permite adaptarea normei la diversitatea produselor financiare existente pe piață [12]. Totodată, directiva exclude expres contractele de prestare continuă de servicii sau furnizare de bunuri de același tip, plătite periodic, atunci când nu există o veritabilă facilitate de creditare, ci doar o eșalonare a plății pentru consumul curent.

Dincolo de delimitările conceptuale, directiva stabilește și limite valorice. Conform art. 2 alin. (2) lit. (c) și (d), sunt excluse creditele sub 200 EUR și cele peste 75.000 EUR. Pragul minim este justificat prin considerente de proporționalitate și eficiență administrativă, fiind apreciat că aplicarea integrală a cerințelor directivei pentru sume foarte reduse ar genera costuri disproporționate [1]. Cu toate acestea, excluderea microcreditelor ridică probleme din perspectiva protecției consumatorilor vulnerabili, întrucât astfel de credite sunt frecvent utilizate de persoane aflate în dificultate financiară

și expuse practicilor abuzive [13]. În plus, valoarea de 200 EUR, stabilită în 2008, nu a fost actualizată pentru a reflecta evoluțiile economice și inflația acumulată, ceea ce pune sub semnul întrebării adecvarea sa actuală. Revizuirea prin Directiva 2023/2225 a menținut pragul, dar a introdus mecanisme suplimentare pentru anumite credite de valoare redusă, recunoscând implicit necesitatea consolidării protecției [14].

Pragul maxim de 75.000 EUR se întemeiază pe prezumția că pentru sume ridicate consumatorul dispune de o capacitate sporită de negociere și sofisticare financiară [15]. Această prezumție este însă relativă, întrucât numeroase credite apropiate de acest prag sunt contractate de consumatori cu venituri medii pentru finanțarea unor cheltuieli importante. Stabilirea unui prag fix generează, de asemenea, o discontinuitate normativă: contracte cu valori apropiate pot beneficia de regimuri juridice diferite, ceea ce ridică probleme de coerență și egalitate în tratament.

În completare, art. 2 alin. (2) enumeră mai multe categorii de contracte excluse din domeniul directivei [16], fie pentru că sunt reglementate prin acte normative sectoriale distincte, fie pentru că prezintă caracteristici care justifică un regim diferit. Aceste excluderi ilustrează faptul că domeniul de aplicare al directivei este rezultatul unui echilibru între protecția consumatorului și considerentele de proporționalitate, coerență legislativă și compromis politic. Delimitările astfel stabilite nu sunt neutre, ci determină concret cine beneficiază de protecția europeană și în ce măsură aceasta operează efectiv în practica contractuală.

Concluzii

Analiza Directivei 2008/48/CE evidențiază faptul că reglementarea europeană a creditului de consum reprezintă rezultatul unei construcții normative progresive, orientate simultan către consolidarea pieței interne și către asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Opțiunea pentru armonizarea completă a marcat o etapă decisivă în evoluția dreptului european al consumatorului, reflectând dorința legiuitorului de a elimina fragmentarea legislativă și de a crea un cadru juridic uniform aplicabil în toate statele membre.

Cu toate acestea, modelul armonizării complete nu este lipsit de tensiuni. Pe de o parte, el oferă certitudine juridică și reduce barierele în calea prestării transfrontaliere de servicii financiare. Pe de altă parte, limitează autonomia legislativă a statelor membre și poate conduce la „înghețarea” protecției la un standard mediu european, fără posibilitatea de a dezvolta soluții mai avansate la nivel național. În acest sens, dezbaterea dintre integritate și subsidiaritate rămâne actuală și relevantă.

Domeniul de aplicare al directivei ilustrează concret această tensiune. Definițiile largi ale creditorului și ale contractului de credit urmăresc prevenirea eludării normei și asigurarea unei protecții cuprinzătoare. În același timp, delimitările valorice și excluderile exprese reduc aria de aplicare a mecanismului de protecție. Pragurile de 200 EUR și 75.000 EUR reflectă un compromis între proporționalitate și protecție, însă ridică probleme de coerență și echitate. În special în contextul dezvoltării microcreditării și al digitalizării serviciilor financiare, aceste delimitări pot conduce la zone de vulnerabilitate pentru anumite categorii de consumatori.

Pentru consumatorii europeni, Directiva 2008/48/CE a consolidat dreptul la informare, transparența costurilor și posibilitatea rambursării anticipate, contribuind la creșterea responsabilității creditorilor și la reducerea asimetriilor informaționale. Totuși, protecția formală nu garantează automat o protecție efectivă. Complexitatea produselor financiare, utilizarea algoritmilor de evaluare a bonității și extinderea platformelor digitale impun o reinterpretare continuă a standardelor de protecție și o adaptare permanentă a cadrului normativ.

Din perspectiva Republicii Moldova, analiza Directivei 2008/48/CE are o relevanță deosebită în contextul procesului de apropiere de acquis-ul Uniunii Europene. Armonizarea legislației naționale în materia creditului de consum nu reprezintă doar o obligație derivată din angajamentele asumate în cadrul integrării europene, ci și o necesitate pentru consolidarea protecției consumatorilor pe piața internă. Transpunerea standardelor europene presupune nu doar preluarea formală a normelor, ci și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de supraveghere, sancționare și educație financiară.

Pentru Republica Moldova, provocarea nu constă exclusiv în alinierea tehnică la dispozițiile directivei, ci în asigurarea aplicării efective a acestora într-un mediu caracterizat prin niveluri variabile de educație financiară și printr-o piață a creditului aflată în transformare. În plus, integrarea în acquis-ul european presupune adoptarea unei viziuni sistemice asupra protecției consumatorului, care să coreleze reglementarea creditului de consum cu normele privind practicile comerciale neloiale, clauzele abuzive și protecția datelor.

În concluzie, Directiva 2008/48/CE reprezintă un pilon central al modelului european de protecție a consumatorului în materia creditului de consum. Ea reflectă un echilibru complex între integrarea pieței interne și protecția individuală, între uniformizare și respectarea diversității normative. În contextul evoluțiilor tehnologice și al extinderii serviciilor financiare digitale, acest echilibru este supus unei presiuni constante, iar procesul de „reconfigurare” a protecției consumatorilor devine inevitabil. Pentru statele

membre și pentru statele candidate, inclusiv Republica Moldova, provocarea constă în adaptarea continuă a cadrului normativ și instituțional pentru a asigura nu doar conformitatea formală cu acquis-ul Uniunii Europene, ci și o protecție reală și eficientă a consumatorilor.

Referințe bibliografice:

1. Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, JO L 133, 22.5.2008, pp. 66-92.

2. WEATHERILL, S., *The Internal Market as a Legal Concept*, Oxford University Press, 2017.

3. HOWELLS, G., TWIGG-FLESNER, C., WILHELMSSON, T., *Rethinking EU Consumer Law*, 1st Edition, 2017/2018, London, Routledge, 356 p.; pp. 45-89, pp. 89-123, pp. 289-315.

4. CHEREDNYCHENKO, O.O., *Public and Private Enforcement of European Private Law*, În: Micklitz, H.-W., Wechsler, A. (eds.), *The Transformation of Enforcement*, 2016, pp. 57-81.

5. Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la creditul acordat consumatorilor, JO L 42, 12.2.1987, pp. 48-53.

6. Cauza C-92/11, RWE Vertrieb AG, ECLI:EU:C:2013:180. Documentul 62011CJ0092, În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0092> (accesat la 04. 03. 2026).

7. MICKLITZ, H.-W., *Unfair Commercial Practices and Misleading Advertising*, 2009. În: https://www.researchgate.net/publication/228224966_Unfair_Commercial_Practices_and_Misleading_Advertising (accesat la 14. 03. 2026).

8. BECK, G., *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU*, Editura Bloomsbury, 2013, 486 p. ISBN 178225031X, 9781782250319.

9. MICKLITZ, H.-W., REICH, N., ROFF, P., TONNER, K., *European Consumer Law*, 2nd ed., Intersentia, 2014, pp. 156-178, pp. 289-334. ISBN 1780680864, 9781780680866

10. Cauza C-464/01, Gruber, ECLI:EU:C:2005:32. Documentul 62001CJ0464. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0464> (accesat la 04.03.2026).

11. Cauza C-110/14, Costea împotriva SC Volksbank România SA, ECLI:EU:C:2015:538. Documentul 62014CJ0110, În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0110> (accesat la 04.03.2026).

pa.eu/legal-content/ EN/ TXT/? Uri =CELEX %3A62014CJ0110 (accesat la 05.03.2026).

12. HELLERINGER, G., SIBONY, A.-L., European Consumer Protection Through the Behavioral Lens, În: European Law Journal, 2017, pp. 607-645. În: https://www.researchgate.net/publication/326826909_European_Consumer_Protection_through_the_Behavioral_Lens (accesat la 05.03.2026).

13. BARR, M., MULLAINATHAN, S., SHAFIR, E., Behaviorally Informed Financial Services Regulation, În: New America Foundation 2008. În: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=other> (accesat la 05.03.2026).

14. BaFin's Annual Reports, diverse ediții (2015-2023). În: https://www.bafin.de/EN/PublikationenDaten/Jahresbericht/jahresbericht_node_en.html (accesat la 04.03.2026).

15. Directiva (UE) 2023/2225 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2008/48/CE și a Directivei 2014/17/UE, JO L, 2023/2225, 31.10.2023.

16. Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit pentru consumatori referitoare la bunuri imobile rezidențiale, JO L 60, 28.2.2014.